

SECTION OF HISTORICAL SCIENCES

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРА ЮСУФА КАРА- КОЮНЛУ ПО ДАННЫМ АРАБОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Исмаилова Г.

*Институт Истории и Этнологии имени А.А. Бакиханова НАН Азербайджана
Научный сотрудник, диссертант*

POLITICAL ACTIVITIES OF KARA YUSUF KARA-KOYUNLU ACCORDING TO ARABIC-LANGUAGE SOURCES

Ismayilova G.

Institute of History and Ethnology named after Abbasgulu Bakikhanov of Azerbaijan National Academy of Sciences

Аннотация

Конец XIV – начало XV веков считается «важным периодом» в истории Азербайджана. Начиная с XV века, азербайджанский народ пережил существенно иной этап своего развития. Многие решающие факторы в то время сыграли основополагающую роль в политической ситуации на Южном Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке. Одним из государств, существовавших в этот период, было Азербайджанское государство Кара-Коюнлу.

В истории Азербайджана, как и в истории всех народов, исторические личности сыграли свою роль в решающие моменты истории. Роль, которую сыграли исторические личности в определенный период истории народа, их деятельность, их вклад в построение государственного управления, время от времени становились объектом исследований. Роль и значение личности в конкретное историческое время измеряется и определяется ценностью, придаваемой деятельности этой личности. В этом смысле Кара Юсуф своей деятельностью сыграл важную роль в истории Азербайджана в период создания, становления и развития государства Кара-Коюнлу.

Abstract

Precisely to sharp intelligence, broad outlook, unwavering determination, etc. Kara Yusuf, who has the necessary qualities, was able to persistently and successfully protect not only the Kara Koyunlu political union, but also the existence of the Kara koyunlu state, with his flexible and consistent policy, rich in maneuvers when the occasion arose, in times and places where interests clashed, but also made the state one of the key sayers and position holders of that period. was able to turn into one. Political, moral, social, etc. of the time. From the point of view of revitalizing the real picture from aspects, defining the role and importance of our historical figures in our history in more detail, the personality of Kara Yusuf, his spiritual and moral qualities are more important, his political-diplomatic, military activity is more important and deserves to be studied more deeply. Therefore, let's take a closer look at the comprehensive activity of Kara Yusif, who was one of the most prominent statesmen in the history of Azerbaijan, as the head of the tribal union, and his wider and multifaceted activity as the head of the Kara koyunlu state, we can come to this conclusion.

Ключевые слова: Азербайджанское государство Кара-Коюнлу, Кара Юсуф, Эмир Теймур.

Keywords: Kara Koyunlu state of Azerbaijan, Kara Yusif, Amir Teymur.

Детальное исследование, такое как четкое описание политических, военно-дипломатических и других направлений, периода правления Кара Юсуфа в конце XV – начале XVI века, исследование личности этого правителя, его неоценимые заслуги в указанный исторический период очень полезно с точки зрения более глубокого изучения истории нашей государственности.

Учитывая, что конец XIV и начало XV века были самым сложным и трудным периодом нашей истории, и в этот период между основными политическими и военными державами как: государство Джалаиридов, государство Теймуридов, государство Османов (Османское государство) и государство Ак-Коюнлу шла беспощадная борьба за Азербайджан. В столь сложный период перед племенным союзом Кара-Коюнлу, а затем и государством

Кара-Коюнлу стояла очень непростая задача по защите собственных интересов.

Основателем династии Кара-Коюнлу был Байрам Ходжа. Продолжателем деятельности главы династии Байрама Ходжи в укреплении государства и политического единства Кара Мухаммад породнился с Султаном Ахмедом Джалаири, в результате чего Кара-Коюнлу стали владеть западными землями Азербайджана. [4, с.6] Чтобы устранить внутренние распри, Кара-Мухаммед воевал со своими соседями: наместником Мардина, с Ак-Коюнлу, с Эмиром Теймуром; в результате, в 1387 году в битве при Чабагчур – Кара-Коюнлу победили Эмира Теймура.[9,с.51] Эпоха Кара Юсуфа, приведшего к власти после Кара Мухаммеда, в исто-

рии характеризуется как эпоха создания государства, его развития и превращения в империю Кара-Коюнлу.

О Кара Мухаммеде сообщается также в арабских источниках. Так, Ибн Тагриберди в своей исторической хронике отметил, что «Кара Мухаммад был отцом Кара Юсуфа, владельца Тебриза». В мае 1388 года военная часть Кара-Коюнлу сломил сопротивление эмира Джалайри и вошли в Тебриз. В это время правитель Мосула Кара Мухаммад Туркмени со своим сыном Байрамом были убиты Кара Пир Хасаном, другим эмиром Кара-Коюнлу [12 с.324].

Период деятельности правителя Кара-Коюнлу Кара Юсуфа как выдающегося государственного деятеля можно условно разделить на два важных этапа:

1-й этап. Период правления Кара Юсуфа во главе племенного союза Карагоюнлу (1389-1410 гг.)

2-й этап. Период деятельности Кара Юсуфа после создания государства Кара-Коюнлу (1410-1420 гг.).

Если мы рассмотрим первый период правления Кара Юсуфа в ходе исследования, то в начальный период Кара Юсуф столкнулся с Тимуридами. Азербайджанский историк Джафар Ибрагимов отметил, что между Кара Юсуфом и Эмир Теймуром произошла ожесточенная битва. В этом сражении войска Кара Юсуфа потерпели поражение. В результате этого поражения город Ван, центр азербайджанского государства Кара-Коюнлу, был занят войсками Тимуридов. В Хилле, недалеко от Багдада, начались ожесточенные и упорные бои между объединенными силами выдающихся полководцев Эмир Теймура Мирзы Абу Бакра и Мирзы Рустама с армией Кара Юсуфа. Кара Юсуф в том бою потерпел поражение. Усилив свои войска, в 1388 году он вместе с Джалайри Султан Ахмедом отправился в Египет с 1000 всадниками, чтобы заключить союз с мамлюкским султаном Египта против Тимуридов [3, с.33].

Султан Ахмед Джалайри Кара Юсуф заключили союз против врага. В исследованных источниках отмечается, что Кара-Коюнлу проявили неповиновение Эмир Теймуру, победившему азербайджанскую армию. В этом случае правитель Джалайри отступил в Багдад. Кара Юсуф сражался, защищая свою родину от армии Эмир Теймура. В результате этой борьбы была освобождена крепость Эрчиш, а позднее, после разгрома войск Теймура в крепости Авник, был взят в плен Эмир Альтамыш [5, с.58].

Обладая сильной волей, Кара Юсуф сломил сопротивление своих противников, повысил престиж Кара-Коюнлу и в 1391 году захватил город Тебриз. Кара Юсуф поселился в Шанби-Казани и через несколько дней, доверив защиту города своим эмирам Сатылмышуи Халилу, отошел в Аладаг, чтобы провести там лето. Через некоторое время мы видим, как Кара Юсуф снова завоёвывает Тебриз. В исследованных источниках упоминается, что он покинул

Тебриз, пробыв в городе один месяц. Получив известие о новом походе Амира Теймура, Кара-Коюнлу также покинули город Тебриз [5, с.58].

В середине 1400-х годов положение Кара Юсуфа и султана Ахмеда изменилась к худшему. По этой причине они были вынуждены покинуть Багдад и отправили гонца к султану мамлюков Фараджус просьбой предоставить им убежище. Однако поражение местного наместника Демирташа, в битве при Халебев 1400 г. помешало им отправиться в Сирию и искать убежища у египетского султана [5, с.58].

Ибн Тагриберди отмечает, что 8-го числа Зуль-Кады в 802 году (1400-1401) султану Ахмеду, владельцу Багдада и Ирака, прибыла новость от наместника Халеба (Алеппо) Демирташем аль-Махмуди и египетского султана. После того как султан Гейсаледин Ахмад был признан королем (маликом) Багдада, он отправился в провинцию Египет. Султан Ахмед двинулся в указанное место (Халеб) вместе с эмирами. Он напал на них и убил их. Они написали владельцу Шираза письмо, чтобы захватить Багдад. Вывезли оттуда жителей Багдада, убили большую часть населения и сожгли их дома. После длительной войны он потерпел поражение на берегах Евфрата.

Эмир Демирташ отправил туда наместника Халеба (Алеппо). Они достигли земли Дамаска. В этом случае наместник Демирташа Дугмаг Хумат пригласил к себе своих воинов и представил им Халеб. Ибн Увайс и Кара Юсуф отправились со своими войсками.

В пятницу, 24-го числа месяца Шавваль, в Алеппо произошел ожесточенный бой с участием шестьсот тысяч войск, где было совершено много убийств. Эмир Джанбек аль-Яхьяи Атабек был убит в Халебе (Алеппо), наместник Хамата, Дугмак аль-Махмуди, взят в плен. Демирташ аль-Махмуди, наместник Халебе (Алеппо), потерпел поражение. Часть войск бежала из Халеба, сразу после Дугмака они отчеканили себе сто дирхамов и пришли в Дамаск. Ибн Увейс и Кара Юсуф представили письмо султану, и в нем было написано: «Чтобы воины добились успеха, мы отвезли тех, кто был в беде, и тех, кто искал помощи, к султану Египта». Среди вернувшихся преобладала группа Малика аз-Захира, и мы с ней боролись. Мы защищались. В ходе конфликта между Ибн Увейсом и Кара Юсуфом войска города Дамаска были арестованы и отправлены в Египет [10, с.173].

Под давлением Эмир Теймура мамлюкский султан Фарадж приказал арестовать и даже убить их. Теймур просил казнить Кара Юсуфа, которого якобы запомнили как преступника, грабившего караваны паломников и напавшего на одного из посланников мусульманской провинции, посланных им из Карабаха в Египет. Он также требовал выдать ему Ахмеда Джалайри [6, с.66].

По словам Магризи, в событиях, произошедших в 802 году (1400-1401 гг.), он упоминает, что Демирдаш аль-Махмуди, отправился в Дамаск. Вслед за ним в Дамаск отправился и наместник Трабола. Султану Дамаска сообщили, что султан

Ахмед является правителем Багдада. Подчеркивается, что амир Кара Юсуф Туркмани сбежал в провинцию Евфрат [12, с. 27-32]. Однако Ибн Тагриберди отмечает, что в 802 (1401) году хиджры султан Ахмед, правитель Джалали, и Кара Юсуф, правитель азербайджанского государства Кара-Кююллу, ожидали возвращения к ним Эмира Теймура. Но из Халеба они получили известие, что Эмир Теймур движется в сторону города Сивас. Там он вел войну с Сулейманом бин Абу Язидом бин Османом. Кара Юсуф потерпел поражение вместе с Сулейманом в Бурсе. Теймур захватил город Сивас и взял в плен большую часть населения [10, с.172].

Вторжение Эмир Теймура в Багдад и Сирию в 1401 году и тяжелое поражение османского султана в битве при Анкаре в 1402 году заставили Кара Юсуфа еще больше укрепить отношения с султаном Египта, единственным центром политической власти в регионе. Несомненно, в такой ситуации укрепление отношений Кара Юсуфа и султана Фараджа полностью удовлетворяло их политические интересы [5, с.171].

Если мы обратимся к арабоязычному источнику, то увидим, что события 1402-1405 годов зафиксированы следующим образом: султану Фараджу сообщили, что Кара Юсуф отправился в Дамаск. Кара Юсуф отправился в Багдад вместе с султаном Ахмедом. Эмир Теймур послал туда своих воинов, но Кара Юсуф разгромил их. Теймур послал против него вторую армию. Но его собственные подданные бежали и грабили население. Затем он двинулся на Дамаск [10, с.234].

В 806 (1403-1404 гг.), через некоторое время после прибытия Кара Юсуфа в Дамаск, сюда же отправился бежавший от Теймура Султан Ахмед, правитель Багдада. Наместник Дамаска встретил их с почестями. Однако оба они были пойманы приехавшим из Каира эмиром и заключены в Дамаскую крепость [7, с.33].

Магризи отмечает, что в 807 году (1404-1405 гг.), 10-го числа месяца Раджаб, пришло ответное письмо от Султана Фараджа эмир Шейху, наместнику Шама. В письме говорилось, что шейх-Амир Навруз вышел из тюрьмы. Действительно, он приготовил для него коня с золотым седлом. Седла лошади сделаны из золота. Принц Омар бин Фадль аль-Харамии послал ему большую армию. Он написал наместнику Дамаска Амиру Яшбеку, заявив, что ему необходима усиленная военная поддержка для дополнительной военной подготовки. Эмир Навруз и эмир Дугмак пришли к ним и послали эмира Шейха, эмира Яшбека и Яшбека Османа к эмиру Джакаму. Он позвал его из Антиохии в Дамаск. Эмир Шейх освободил также своего соратника Кара Юсуфа Туркмани [12, с.129].

По словам Магризы, эмир Шейх подготовил 30 различных видов оружия, какую-то цистерну с маслом (нефтью). Он покинул Дамаск в 4-й день недели. Таким образом, они вместе с воинами покинули Египет и направились в Дамаск, а Кара Юсуф ушел со своими воинами. Султан Ахмед Увейс был представлен как Малик Багдада [12, с.121].

Ибн Тагриберди приводит такие сведения, что в 807 году (1404-1405 гг.) Кара Юсуф и Яшбак подошли к Сафад. Бухтамар вырвал его из рук разведчиков. Прибыл Джасар Ягуб, Кара Юсуф и Яшбек встретились с лидерами разведчиков. Страшная война началась с участием разведчика Сафада. Они отобрали у сирийцев 10 лошадей. Позже Кара Юсуф и Яшбек вернулись в Табари. Они дошли туда, и даже представили им наместника Дамаска. Они хотели иметь в Дамаске библиотеку. Однако они боялись, что их идеи покажутся смешными и без полезными. Султан не обратил на это внимания. Он приказал не отвечать им. Он стал одним из самых жестоких эмиров. Держал султана в плену 5 ночей, и им был Кара Юсуф, предводитель 3 тысяч персов и 4 тысяч турок. Эмир Джакам, эмир Шейх, эмир Тулу и Кара Юсуф подписали соглашение. Они имели в виду город Дамаск. Один из них не подчиняется султанским воинам [10, с. 245, 248, 249].

Магризи отмечает, что в 807 году (1404-1405 гг.) эмир Шейх, наместник Дамаска, а также эмир Яшбак и другие высокопоставленные лица отправились на встречу с эмиром Джакамом. Увидев его, Яшбек спустился и поздоровался с ним. В Дамаск они вошли в первый день недели и думали двигаться на север. Эмир Шейх, эмир Яшбак и Кара Юсуф покинули Дамаск. На протяжении 20 лет эмир Шейх преследовал Судун Аль-Зарифа. Эмир Яшбек и Кара Юсуф поехали в Сафу. Принц отправился в крепость шейха Аль-Сабобы и был готов нанести визит эмиру Бектамиру Шелагилу, наместнику Сафада. Якуб встретил эмир Яшбека и Кара Юсуфа. Позднее эмир Яшбек Кара Юсуф вернулся в город Табрия (Иордания) [12, с.128-129]. Он готовился напасть на Египет вместе с наместником Халеба Чекимом, чтобы свергнуть Султана Фараджа. Однако Султан Ахмед не присоединился к этой войне. Таким образом, Шейх и Чекам встретились с Султаном Фараджем в Саидийя над Билбейсом (807 г. н. э., 13 г. Зилхиджа). [6, с. 68].

Магризи отмечает, что, прислушавшись к совету Кара Юсуфа, армия Султана Фараджа подверглась нападению ночью. Из-за предательства Амира Шейха в битве под Каиром он потерпел поражение [12, с.114].

Ибн Тагриберди, описывая ход событий пишет, что в 808 году (1405-1406) Амир Шейх фактически был послан в качестве друга эмира Джакама и Кара Юсуфа для умиротворения войны. Тем временем Джакам отправился в Триполи, а Кара Юсуф вернулся в свою страну на Восток [10, с.252].

Что касается тех же событий, то, изучая отношения мамлюков, мы обратимся к запискам Магризи. Говоря, о событиях 808 года (1405-1406 гг.) отмечается что эмир Шейх вернулся из Дамаска, эмир Джакам вместе с Кара Юсуфом воевал против эмира Наира. После окончания войны Кара Юсуф вернулся на Восток в свою страну [12, с.132].

Ибн Тагриберди отмечает, что эмир Агабей пришел и сообщил султану новость о том, что эмир Тухрук бин Давуд бин Ибрагим бин Дулькадр написал письмо о своем желании подчиниться ему. Он

согласился принять это приглашение. Что касается себя, эмир Агабей извинился за свое трусливое участие.

На книги отца Ахмеда, правителя Багдада, а позднее вместе с Хамеддином пришли письма и подарки от Мухаммад-шаха, сына Кара-Юсуфа, и Пир-Омара, правителя Эрзинджана (Азербайджан). Хамеддин вышел из своего шатра и приветствовал его должным образом [11, с.203].

Ибн Тагриберди отмечает, что в субботу 8-го числа месяца Раджаб Султан отправился в Бейрут. Он сел в лодку и покинул замок. Позже он рассказал ему, что происходит вокруг Кара Юсуфа. Кара Юлуга, приглашенного в Халеб, жители приняли однозначно плохо. Распространялось много неприятных слухов о приезде туда Кара Юсуфа [11, с.205].

Кара Юсуф правильно оценил ситуацию и постарался использовать все дипломатические средства, чтобы избежать обострения политических отношений с Мамлюкским государством. В 1411 г. он отправил с этой целью посла к египетскому правителю Султан Фараджу в Эльбистан [5, с.173].

Итак, Султан достигнув Кара Юсуфа, сбежал из своей страны и отправился в Хиджаз. Он немедленно написал своим воинам в Дамаске, отправился в Халеб, взял резиденцию султана (осадил ее). В месте под названием Замга в Халебе и пересек Евфрат на берегу реки Марзубан, где жил Кара Юсуф, он сказал, что у него также есть войска против султаншейха. В этом случае он переправился через Евфрат и напал на себя, не подпустив к себе Кара Юсуфа. 20 сентября 1418 года он потерпел поражение при Мер-и-Дабике на берегу реки Марзубан. 4-го числа 26-й недели месяца Шабан шейх Исламуль-Джалаледдин Аль-Булгария собрал всех халифов и получил информацию от Кара Юсуфа. Ничего не произошло из-за страха жителей Халеба. Ссылаясь на исламские законы, Кара Юсуф женился четвертый раз. Он дал много фетв в Шариатском совете. Одна из этих фетв допускала кровопролитие, а в другой город Дамаск объявили королевством. В начале месяца Рамадан Яшбак, наместник Халеба, отправил послание через гонца. Новости от Яшбака, наместника Халеба, в основном заключаются в том, что Кара Юлуг покинул Халеб и у него на службе 140 солдат. Много людей, за исключением находившихся в крепости, оставались в разрушенных поселениях. По полученным известиям, Кара Юсуф находился недалеко от Халеба. Далее пришла новость о том, что Кара Юсуф оказывал давление на население с целью сбора информации о Кара Юлуге [11, с.217].

Ибн Тагриберди отмечает, что 9-го числа из Халеба пришло известие, что Кара Юсуф разграбил и сжег базар в Айнтабе, отобрал у населения сто тысяч дирхемов. Через четыре дня он уехал в Бейрут. 17-го числа месяца Шабан, вернулся на Восток с большей частью своей группы.

Кара Юсуф рано утром прошел через земли аль-Бириры и завоевал их. В течение двух дней многие были убиты. Не удовлетворившись этим, он

двигаясь вглубь страны, сжег ее рынки. Султан Фарадж молча посетил город Дамаск. Эта кровавая война, начавшаяся 17-го числа месяца Шабана, шла в стране тайно. 5-го числа месяца Рамадан, в 3-й день недели, султан Тураблуса получил известие, что Кара Юсуф ат-Туркман отправился к аль-Ийналийет и аль-Ашрият. Действительно, он разграбил и сжег их страну. Наместник Тураблиса эмир ад-Дугамаги вернулся в Барсбай. После того как им было приказано вернуться в свою страну, они услышали Кара Юсуфа и подчинились ему. Перед отъездом 16-го числа месяца Шабан эмир Барсбай ад-Дугамак вошел со своими войсками в Тураблис и убил множество людей. Эмир Судун аль-Аснадмур Атабек был убит в битве между двумя племенами за создание великого Тураблиса [11, с. 221-222].

Ибн Тагриберди отмечает, что 16-го числа месяца Мухаррам Шейх Азалуддин Абдулазиз аль-Багдади отошел от тариката Ханбали и переехал в Дамаск. Членство в медресе Мухабаллада Ахмеда бин Насруллы аль-Багдади было подтверждено. В месяце Рабиуль-Авваль Султан начал поездку в страны Востока с целью убить Кара Юсуфа. Для этого он забрал добычу и приказал своим эмирам взять с собой необходимые вещи для подготовки поездки. Его подчиненные приступили к выполнению приказа. Кара Юсуф не мог ни ходить, ни ездить на лошади из-за боли в ногах. Он двигался на плечах мамлюков. Тем не менее, он снискал в их сердцах симпатию как великий человек. Окружавшие его помощники не могли смотреть ему в лицо, до тех пор пока сам Кара Юсуф своим умеренно мягким поведением заставил их не бояться его [11, с. 241].

Ибн Тагриберди отмечает, что султан Фарадж был проинформирован о прибытии Кара Юсуфа в Багдад. Позже он восстал там против своего отца Шах Мухаммеда. Чтобы сломить сопротивление отца, он осаждал его в течение 3 дней. После пленения отца, он конфисковал все его деньги. Позже Кара Юсуф вернулся к Шахруху Тамерлану в Тебриз [11, с.245]. Отношения между шейхом Махмуди и Кара Юсуфом, первоначально развивавшиеся в дружеской манере, после его избрания султаном охладели, поскольку он боялся, что правитель Кара-Коюнлу будет представлять угрозу его власти, и даже готовился к походу против Кара Юсуфа.

О событиях конца 1405 и начала 1406 года Ибн Тагрибарди отмечает, что Амир Шейх собрал своих соратников, чтобы отобрать Сафад (сирийскую территорию) у наместника Шама. Амир Тимраз ан-Насри отправился с вооруженными людьми, Амир Черказ аль-Касими аль-Мусара и амир Судун аз-Зарф вернулись из Триполи. Солдаты выступили против них, и территория Сафада была захвачена. Они хитростью двинулись к Хишару и захватили его. Шейх пытался взять Сафад. Он покинул Дамаск 16-го числа месяца Шабан, во второй день недели. К Кара Юсуфу присоединилась большая группа египетских и сирийских солдат, а также эмиры и шейхи, чтобы отвоевать Сафад у Наиба Шама. Перед ними с вооружением предстал эмир

Тимраз ан-Насри. Эмир Черказ аль-Касими аль-Мусара и эмир Судун аз-Зариф вернулись из Триполи. Следом говорится, что войска выступили против них и захватили Сафад. Применив хитрость, войска двинулись к Хишару где имелись самые большие конюшни в приграничном районе и захватили его. Далее они заявили, что если те примут их в Катраме, мы устроим контрнаступление, отберем у них территорию Сафада, и они вернутся в Дамаск. Весть об этом дошла до султана. Шейх пытался вернуть Сафад. Для этого 16-го числа месяца Шабан он покинул Дамаск. Тагриберди сообщает, что большая группа египетских и сирийских солдат также присоединилась к Кара Юсуфу. Кроме того, отмечается, что султан Ахмад, владелец Багдада, находившийся в дамасской тюрьме, был освобожден из дамасской тюрьмы эмир Шейх Джакамом. Поэтому они наградили его 100 000 серебряных дирхамов и 300 лошадей. Даже Кара Юсуфу было отдано 100 000 серебряных дирхамов и 300 лошадей. Великие эмиры Египта двинулись в сторону Газзы. Туда прибыли эмир Тимраз ан-Насир, эмир Судун, Инал Хатаб и Джарказ аль-Мусари. После того, как шейх собрал их там, он дал каждому из них по сто тысяч дирхамов. Позже подчеркивается, что Шейх Эмир, Эмир Яшбек и Кара Юсуф покинули Дамаск 20-го числа месяца Зу-ль-када и двинулись в сторону пустыющей местности. Далее добавляется, что Яшбак и Кара Юсуф намеревались заставить второго наместника Сафада подчиниться им. Они дошли туда и действительно продолжали подчиняться султану [10, с.125-126].

Магризи отмечает, что эмир Дугмак направился в сторону Сафада. Эмир Шейх отмечает, что султан Ахмед Увайс был награжден 100 000 дирхамами и 300 лошадьми, и Кара Юсуф - 100 000 дирхамами и 300 лошадьми [12, с. 125-126].

Поскольку Абу Бакр был рядом с отцом Мираншахом, он прибыл в Тебриз 23 августа 1406 года. В это время в городе распространялась холера. По этой причине они отправились в Шанби-Газан. Однако было известно, что Абу Бакр не задержится надолго в Шанба-Газане, а отправится в Нахичыван, чтобы посоветовался с эмиром Вана Маликом Из уд-дином Широм, поскольку собирался сражаться с Кара Юсуфом [6, с.78].

Лидер союза племен Кара-Коюнлу Кара Юсуф и Абу Бекр впервые столкнулись 14 октября 1406 - годы на западе Нахичывана, на берегу реки Аракс. Не сумев противостоять сильнейшей атаке войск Кара-Коюнлу войска Тимуридов обратились в бегство. При исследовании темы выясняется, что Кара Юсуф с поля боя едет в Нахичыван. Узнав об этом Хаджа Сеид Мухаммад, один самых известных глав города Тебриз приходит к Кара Юсуфу и сообщает, что город был разграблен Абу Бакром и просит Кара Юсуфа приехать в Тебриз [1, с.80].

Воспользовавшись ослаблением власти Тимуридов, султан Ахмед вернулся в 1406 году, захватил Тебриз и восстановил государство Джалаири. Но Джалаириды, угнетавшие население своими указами, завоевали ненависть народа. Ахмед вновь бежал в Багдад [1, с.78]. В это время Кара Юсуф,

начавший активную борьбу за власть в Азербайджане, одержал несколько побед над Тимуридами, разбил союзника Тимуридов Иззеддина Шири, главу Вана, и главу крепости Авник Амир Доладайя и положил конец господству Тимуридов в Восточной Анатолии [8. стр. 44].

Первая победа Кара Юсуфа над Абу Бакром была одержана в 1408 году. Так, 21 апреля Кара Юсуф Кара- Коюнлу одержал победу, разгромив 20-тысячное войско Теймуридов в месте под названием Сардур на юге Тебриза. Мираншах был убит, а Абу Бакру удалось бежать [1, с.80].

Вторая победа Кара Юсуфа над Абу Бакром имеет большое историческое значение, потому что после этой победы правление Теймуридов в Азербайджане закончилось. Официально было основано государство Кара-Коюнлу (1410-1467).

После этой победы в 1409 году Кара Юсуф вошел в Тебриз и направил войска против шекинского главы(хакима) Сеид Ахмеда. Однако командиры Карагоюнлу не были хорошо подготовлены к бою. По этой причине они довольствовались разграблением некоторых мест в Ширване. Политические цели и деятельность Кара Юсуфа не ограничивались Южным Азербайджаном. Прежде всего он хотел подчинить себе северную часть Азербайджана. Об этом свидетельствует деятельность отрядов войск Кара-Коюнлу, направленных в Шеки и Ширван [1, с.80; 6, с.77].

В 1409 году Кара Юсуф захватил крепость Алинджа, а осенью того же года под предводительством ПирОмара армия Кара-Коюнлу была отправлена в Шеки против шекинского главы Сеид Ахмеда. Каракоюнлу вернулись в Тебриз после разграбления значительной части Ширвана.

Вторая победа над Абу Бакром была историческим событием. Значительная часть созданной Теймуром империи была утрачена. После победы он возвысил на трон своего сына Пир Будага и отправил гонца предупредить султан Ахмеда. Эта новость была положительно воспринята султаном и он послал Пир-Будагу трон, символ власти [5, с.63; 6, с.77].

В 1410 году Кара Юсуф отправился в Аладаг, где начал осаду города Эрзинджан из-за жалоб местного населения на правителя города. После 45 дней напряженных боев город был захвачен.

Султан Ахмед очень обеспокоенный усилением азербайджанского государства Кара-Коюнлу, напал на Тебриз, воспользовавшись тем, что Кара Юсуф воевал городе Эрзинджане. Этим нападением на Тебриз Султан Ахмед нарушил клятву, заключенную с Кара Юсуфом [5, с.63].

После смерти Тимура большая империя, образованная на захваченных территориях начала распадаться, и различные страны, входившие в эту империю, стали отделяться друг от друга и становиться независимыми. Однако Тимуриды по-прежнему не собирались отдавать Азербайджан. Город Тебриз сначала попал в руки Омара, затем Мирзы Абу Бакра и Мираншаха, а чуть позже, хотя и на короткое время, в руки Ширваншаха I Ибрагима [4, с.8].

Однако, прежде чем отправиться в Тебриз, Султан Ахмед обратился за помощью к Шейху Ибрагим, правителю Ширвана. По этой причине Шейх Ибрагим послал армию во главе со своим сыном Кайумарсом. При переправе через Араз это войско было предательски атаковано Султан Ахмедом. Кара Юсуф напал на это войско, захватил Кайумарса и отправил его в крепость Эрджиш Шейх Ибрагим предложил Кара Юсуфу деньги за освобождение сына, но Кара Юсуф отказался [6, с.86].

Ибн Тагриберди отмечает, что после смерти его брата Мухаммада Мирзы Искандар возглавил страну. Это продолжалось два года. Со временем его отношения с дядей Шахрух Ханом Тимуридом разорвались. Таким образом, Шахрух-хан начал конфликт со своим братом Рустамом Тимуридом и взял в плен Искандера. Потом Искандер был убит вместе с эмиромпо приказу своего дяди. В письме, которое он отправил Малику из Мекки, Искандер упомянул, что Хасан был очень умным и доброжелательным человеком. Подтверждается, что они в целом говорили на тюркском языке. Это был добродетелью искусства [11, с.278-279].

Магризи отмечает, что после того, как Кара Юсуф вернулся в свою страну в 823 году, его сын Пир Будаг был убит в Мардине. Когда он вернулся в свою страну, отец Кара Юсуф заключил Искандера в тюрьму. Он подписал договор между своим сыном, который является правителем Багдада [12, с.479].

Ибн Тагриберди отмечает, что война между Кара Юсуфом и султаном продолжалась, и Кара Юсуф выиграл эту войну и отобрал у него Багдад. В месяце Раби' аль-ахир 806 (1403) года хиджры Кара Юсуф решил отправиться в Дамаск. Наместник Дамаска Эмир Шейх Махмуди попал в плен, а вместе с ним в дамаскскую крепость был заключен Султан Ахмед. Это была первая вражда между Кара Юсуфом и Маваидом. Решение об освобождении его из тюрьмы действовало до 7-го числа месяца Раджаб 806 года. Кара Юсуф был вознагражден имуществом. Он отправился с ним в Египет. Кара Юсуф перебрался из горной крепости в гостевой дом, дошел до него, не заходя в город Каир, вернулся в свою страну. Тогда, согласно договору, подписанному между Султан Ахмедом и Кара Юсуфом, Кара Юсуф одержал победу и убил его.

В 813 (1411) году он захватил Ирак. Ибн Шах Мухаммад отправил его в Багдад, между Шахом Мухаммадом и жителями Багдада началась война. Он подписал с ним соглашение, прояснившее сложные вопросы. В эти дни война в Багдаде затихла. Во времена правления Кара Юсуфа Багдад и Ирак лежали в руинах. После Малик Багдада Шах Мухаммад, призвал людей принять христианство. Мусульманские ученые Исламабада, а затем Малик Искандар и Шах Мухаммад расширили круг. Те, кто отвернулись от религии, считались безбожниками. Последователи Кара Юсуфа стали причиной разрушения Багдада. Он держался подальше от своего сына Джахан-шаха и защищал Ирак и Азербайджан от иноземных завоевателей. [11, с.300-301].

Как известно, самым могущественным врагом государства Кара-Коюнлу был Шахрух, правитель Теймуридов, обосновавшийся в Хорасане. В 1419 году Кара Юсуф захватил Султанию и Газвин, имевшие большое торговое значение. Продвижение Кара-Коюнлу на восток побудило Шахруха принять решительные меры. Летом 1420 г. он двинулся в сторону Азербайджана с 200 тысячными конными отрядами [1, с.80].

Шахрух начал свой первый поход в Азербайджан. В этот период Осман бей Ак-Коюнлу также начал войну с Кара Юсуфом. Перед этим Шахрух отправил Садика своим посланником и выдвинул предыдущие условия. Посол вернулся в Герат и сообщил, что Кара Юсуф считает себя независимым и значительно укрепился. После этого Шахрух созвал совет и было решено немедленно отправиться в Азербайджан [2, с.54].

Главной целью османского правителя Султан Мухаммеда, не желавшего вмешиваться в отношения Кара-Коюнлу и Теймуридов, было ослабить своих конкурентов и не дать им окрепнуть. Итак, в предстоящей войне обе армии будут в определенной степени ослаблены, а величие Османов в регионе останется нетронутым. По этой причине Османский Султан не предпринял серьезных усилий по предотвращению войны [4, с.12].

В некоторых источниках говорится, что в 1420 году в этой войне воевала армия Шахруха из 200 000 воинов, а Кара Юсуфа из 120 000 воинов. Но Кара Юсуф внезапно скончался. Услышав это, Шахрух 9-го числа месяца Зу-ль-хиджа отправился в Карабах и провел там зиму. А Баянсунгур без боя захватил Тебриз [1, с.81; 2, с.54-55; 4, с.12].

Задолго до своей смерти Кара Юсуф объявил султаном своего любимого сына Пир Будага и назначил его своим преемником. Но он умер в 1418 году. Шахруху было выгодно, что после смерти самого Кара Юсуфа, рядом не было других его сыновей. Зимой 1421 г. он провел в Карабахе, не встретив серьезного сопротивления [8, с.88].

Смерть Кара Юсуфа вызвала большое смещение в армии Кара-Коюнлу и вызвала хаос. Никого из наследников в это время там не было. Шах Мухаммад был в Багдаде, Искандар хан был в Киркуке, Испенд был в Адильчавазе, Джаханшах был в Султании, Абу Саид был в Эрзинджане. Эмиры Кара-Коюнлу, в панике из-за приближающейся армии Теймуридов, бежали из лагеря. Группа людей вошла в комнату с телом правителя Кара-Коюнлу, ограбила его, сняла одежду с покойника и даже вырезала ножом золотые серьги из его ушей [1, с.81].

Учитывая важность того, чтобы тюркско-мусульманские государства заняли единую позицию по всем принципиальным вопросам международных отношений в современную эпоху, крайне необходимо внимательно исследовать деятельность наших исторических государств и личностей, извлекать уроки из нашей истории. Так, по данным источников, одной из причин столкновения между Эмиром Теймуром и Баязидом I стало отклонение просьбы Эмира Теймура о выдаче укрывшегося у Баязида I-го Кара Юсуфа. В этой ситуации, когда

Кара Юсуф выразил намерение покинуть территорию Османской империи, Баязид ответил ему следующим : «И ты, и я и Теймур, все мы турки. К сожалению, мы обнажаем мечи друг против друга. Я не могу допустить уничтожения такого решительного и честного тюркского сына. Ты можешь жить со своим племенем на моих землях столько, сколько захочешь». Сам этот факт еще раз доказывает, что защита интересов всех тюрков и всего ислама актуальна на всех этапах истории.

Понятно, что важность турецко-исламского единства и целостности для защиты интересов тюркских государств, имеющих общие корни в исторических временах и условиях, неоспорима!

Кара Юсуф, который обладал острым умом, широким кругозором, непоколебимой решимостью и другими важными качествами в моменты столкновения интересов своей гибкой и последовательной, а также полной маневров политикой сумел настойчиво и успешно защищать не только политическое объединение и государство Кара-Коюнлу, но и превратить это государство в обладателя решающим голосом и позиции того периода. С точки зрения воссоздания реальной картины политических, моральных, социальных и др. аспектов в периоде, а также более детального определения роли и значения исторических деятелей в нашей истории, личность Кара Юсуфа и его духовно-нравственные качества важны настолько же, насколько его политико-дипломатическая и военная деятельность и заслуживают более глубокого изучения. Поэтому, если внимательно посмотреть на всестороннюю деятельность Кара Юсуфа, одного из самых видных государственных деятелей в истории Азербайджана, как главы племенного союза, и его более широкую и многогранную деятельность как главы государства Кара-Коюнлу, мы можем прийти к таким выводам:

1. Кара Юсуф, правитель Кара-Коюнлу, и другие правители успешно прошли через политические и военно-политические смуты и водовороты времени, и не только сумели защитить существование государства Кара-Коюнлу в борьбе не на жизнь, а на смерть с центрами силы того времени, такие как Османы, Теймуридами и Джалаиридами, но также сумели защитить свое государство, во многих моментах смогли превратить регион в обладателя решающим голосом.

2. Личная отвага Кара Юсуфа как правителя, способности к политическому маневрированию, талант полководца позволили ему стоять в ряду ведущих политических деятелей своего времени.

3. По общему мнению многих зарубежных и отечественных историков и исследователей, изучавших историю государства Кара-Коюнлу, личность Кара Юсуфа как выдающегося государственного деятеля сыграла очень важную роль в дальнейшем обогащении традиций азербайджанской государственности. На более поздних этапах истории азербайджанской государственности деятельность племен Кара-Коюнлу, их государства и их правителей во многих случаях служила маяком для деятельности наших последующих поколений, а во многих случаях играла роль примера в государственном строительстве.

Список литературы

1. Azərbaycan tarixi, Yeddicildə, Üçüncü cild, Bakı, Elm, 1999, 534 s.
2. Ağayev R.Ə. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri.XV-XVI əsrlər. Bakı 2004,s.151
3. İbrahimov C.M. Qaraqoyunlu dövləti. Bakı,Azərənəşr,1948,85s.
4. Fərzəlibəyli Ş.F. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlərdə).-Bakı,Kür, 1999, 241 s .
5. Nəcəfli T.H Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri. Bakı, AMEATarix İnstitutu, 2012,603 s.
6. Faruk.Sümer. Kara Koyunlular (başlangıçtan Cihan – Şaha kadar) I cilt. Ankara-1967.170 s
7. K.Yaşar Koprıman, el-Ayni'nin İkdu'l-Cuman'ında XV. Yüzyıla Ait AnadoluTarihi İle İlgiliKayıtlar, A.Ü. DTCF, Ortaçağ Tarihi Kürsüsü Doktora Tezi,Ankara 1971
8. İsmail Aka. Timur devri.Anadolusu. Osmanlı 1, ankara: yeni türkiye yayımları,1999,229-234.
9. Nizamməddin Şami. Zəfərnəmə. Türk dilindən tərcümə edənZiya Bünyadov. Bakı-Elm-1992.s.19
10. ابن تغري بردي. النجوم /، ص 342 2016 القسم 12، الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
11. ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القسم 13 ص466/ 2016
12. تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد /المقريزي.السلوك لمعرفة دول الملوك.القسم6 1997